

ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Азимов Адиз Абдуллаевич

Старший преподаватель кафедры
«Общественных наук» Бухарского
инженерно-технологического института

***Аннотация:** Статье анализируется взгляды Рудаки о воспитании человека как личность, приводятся его стихи дошедшие до нас, Рудаки как поэт мыслитель и придворный наставник. Рудаки говорит о важных социальных проблемах того времени, о законах материального мира, о значении для человека жизненного опыта и знаний, о необходимости проявлять настойчивость для достижения цели. Взгляды Рудаки актуальны и на сегодняшний день.*

***Ключевые слова:** Советы и наставления, сочувствие угнетенные и слабый, образ идеального государя, различные нравственные вопросы, «Калилы и Димны», процветания личности, почитания деятелей науки, трактовка, Здоровое тело, добрый нрав, доброе имя и разум.*

Дошедшие до нас стихи Абу Абдаллаха Джафара ибн Мухаммеда Рудаки являются отрывками из его поэтических произведений (исключением составляют касыды “Мать вина” и “Старческая касыда”), и, следовательно, мы не можем с достаточной уверенностью судить о том, какие стороны жизни, какие общественные проблемы нашли отражение в его поэзии. И было бы неверным в настоящий момент делать широкие обобщения относительно взглядов на мир, социальных и этических воззрений поэта, а также других сторон его творчества. Ведь и положительное и отрицательное в его мировоззрении могло предстать в ином соотношении, если бы перед нами было цельное его произведение, т. е. не исключена возможность, что покоящиеся на сохранившихся фрагментах выводы стали бы противоречить выводам, которые могли быть сделаны на основе анализа произведения целом.

Поэтому на данном этапе мы воздерживаемся от категорических суждений об идейной основе творчества Рудаки. Но вместе с тем нам представляется важным изучить тематику сохранившихся стихов Рудаки, которые, как в поговорке, составляют «горсть из целого харвара», и по мере возможности дать оценку их идеям и изобразительным средствам. Такой анализ приблизит к

познанию некоторых сторон творчества Рудаки в целом. Сразу же следует оговориться, что, поскольку многие бейты Рудаки являются разрозненными фрагментами из разных произведений и не связаны между собой тематически, невозможно говорить об их содержании. К числу таких стихов относится несколько бейтов из «Калилы и Димны», отдельные строчки героико-эпического и лирического характера, стихи, в которых трактуются некоторые вопросы религии, и т. д.

Однако значительная часть поэтического наследия Рудаки все-таки поддается идейно-тематическому анализу. Тематика и проблематика таких стихов весьма разнообразны. В некоторых поэт говорит о фактах своего жизненного пути, о своем окружении, в других - о важных социальных проблемах того времени, о законах материального мира, о значении для человека жизненного опыта и знаний, о необходимости проявлять настойчивость для достижения цели, в третьих - жалуется на судьбу, пишет о непостоянстве этого мира, дает советы и наставления, выражает свое сочувствие угнетенным и слабым, рисует образ идеального государя, затрагивает различные нравственные вопросы, в четвертых - призывает наслаждаться жизнью, не терять даром времени, воспеваешь любовь, вино, весну, рисует картины природы, восхваляет одних, сатирически изображает других.

В поэзии Рудаки непосредственно связано с рассмотренными нами идеями и признание жизненного опыта человека как главного и истинного его наставника. Опыт, по мнению поэта, является главным средством для преодоления трудностей и препятствий, и Рудаки призывает человека по мере возможности учиться у жизни:

Ступай, обрети долю в опыте.

Ибо пригодится тебе для преодоления препятствий.

В бейте, которым начинается маснави «Калила и Димна», поэт также акцентирует внимание читателя на значении жизненного опыта:

Тот, кто не вы уж Не научится ни у какого наставника.

Трактовка роли знания в этих стихах заслуживает особого внимания. Поэт отмечает потребность человека знания во все времена и говорит, что мудрецы разных народов и верх всегда собирали сокровища знания. Он призывает овладевать знаниями. Говоря иначе. если вы-ражения «знания это светоч в сердце» и «броня... от бед» мы воспринимаем как обозначение сокровищ знаний, то можно определенно сказать, что Рудаки не признает ни религиозных, ни иных помех на пути при обретения знания. Рудаки считает, что, если человек не стар

и не болен, он должен стремиться овладеть знаниями. Значения знания во взглядах Рудакий.

В поэзии Рудаки признание жизненного опыта главным наставником человека непосредственно связано с идеей большой значимости знания. Жизненный опыт поэт признает средством для преодоления препятствий, а знание светочем, стражем человека. У Рудаки знание и жизненный опыт не только органически связаны, но и взаимообусловлены: знание идет из опыта и одновременно становится светочем сердца для познания самой жизни:

С тех пор как существуют мир людей

Не было еще человека, который

не нуждался бы в знаниях

Мудрые мужи во все времена

На всех языках мира законы знаний Собирали и хран

И высекли их на камнях.

Знания-это блистающий светоч в сердце.

А также броня на твоём теле от всех бед

Нет сокровища лучше знания,

Покуда можешь, собирай это сокровище

Ученый, по убеждению поэта, - это река, которая поит всех. Вот почему он с таким восторгом обращается к ученому:

У тебя одно тело, одна душа, но столько знаний! О диво! Человек ты или река

Поэта тревожит, что дети многих ученых не шли по стопам своих отцов:

Как жаль, если у мудреца Есть сын, но не разумный.

Хоть отец обладает образованностью и знаниями.

Они не достаются в наследство сыну.

У Рудаки есть и такие стихи, в которых он осуждает невежество и становится на защиту деятелей науки и культуры. Таково стихотворение, в котором поэт обращается к юноше, по невежеству не желающему признать силу знания:

О кокоша, к чему это легкомыслие?

Не говори знанию этих пустых слов.

Ведь сабур не обладает сладостью сахара,

У тиквы нет аромата злов.

В другом фрагменте Рудаки с гневом обрушивается на невежд и пишет, что речи невежды, как бы ни были они сладостны, не приносят плодов, как в

пословице “коза не тучнеет от ласкового зова”. Ученым же мужам поэт воздаст хвалу:

Хвалу воздают мудрецу, который умеет говорить,
Ни один мудрец не станет хвалить невежду.
Сладкие слова скупца не приносят плодов,
Коза от ласкового зова не тучнеет.

Слова Рудаки о необходимости почитать деятелей науки имеют характер призыва к обществу, и это свидетельствует о том, что деятели науки не пользовались должным уважением в его времена. О том, что условия жизни в феодальном обществе X в. не благоприятствовали ученым, говорят как современники Рудаки, так и сам поэт

Судьба коварня к мудрецу, Потому сам старайся по мере сил.

Как смотрел на личность Рудакий. Как можно судить из рассмотренных нами стихов, Рудаки считал, что личность человеческая находится в тесной зависимости от общества. Поэтому для развития и расцвета человека, утверждает он, помимо жизненного опыта и приобретения знаний, нужно еще четыре блага:

Четыре вещи избавляют благородного мужа от скорби:

Здоровое тело, добрый нрав, доброе имя и разум.

Тот, кому Изед даровал эти четыре [вещи]

Достоин вечно жить весело, не зная скорби.

Итак, Рудаки считал основой процветания личности не богатство, власть и сан, а здоровье, добрый нрав, добрую славу, разум и знание. Правда, поэт называет эти блага даром божьим, и это намного снижает идейную ценность его стихов. Но вместе с тем, как мы это уже выяснили, он считал человека активным началом и полагал, что именно деятельность человека является главным условием его процветания.

Рудакий призывает к старанию человека.

Мы приведем бейт, в котором высказана идея о роли человеческой деятельности как основы процветания личности. Поэт громогласно провозглашает, что, если человеку даже оказывают помощь и покровительство, он не должен сидеть сложа руки и бездействовать:

Обобщая наш рассуждения о взглядах Рудакий мы можем сказать что он как мудрец призывал к освоит знания, человек как творец своей жизни должен уметь создавать условия для своего благо.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Санджар, М. Одним из факторов чистоты сердца является Футуват. *Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях*, 98-101.
2. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый"*, (51), 529-531.
3. Мурадов, С. А., & кизи Касимова, Ф. Ф. (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
4. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.
5. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
6. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
7. Murodov, S. A. (2022, November). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
8. Karimov, B. K. (2022). HARMONY OF MIND AND SPIRIT. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 56-61.
9. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
11. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.
12. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
13. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
14. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
15. Аминовна, Б.Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ

КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3 (10), 12:00–12:05.

16. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной Азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).

17. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.-India*, 10(4), 360-364.

18. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development.-India*, 5(3), 143-148.

19. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.

20. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.

21. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари.- Урганч*, 10, 44-47.

22. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубоийларининг талқини ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 9, 206-210.

23. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.-Тошкент*, 3, 107-110.

24. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal*, 2.

25. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон*, 229.

26. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар)*.

27. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 206-211.

28. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.

29. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 43-47.

30. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества*, (2)

31. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
32. Shodiyev, J. (2021). O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 409-416.
33. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(2), 197-202.
34. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.
35. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
36. Shodiyev Jahongir Jo‘raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023*. 19-21.
37. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
38. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
39. Азимов, А. А., & ўғли Рўзиев, А. Ш. (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
40. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.
41. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
42. Вафоев, Ф. М. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.
43. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.
44. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.

45. Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).

46. Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 9(1), 54-55.

47. Bafoev, F. (2019). LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 20(2).

48. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.

49. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.

50. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).

51. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.-Тошкент, 2006.

52. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане.-1962*, 7, 55-59.

53. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. *Молодой ученый*, (7), 421-422.

54. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.

55. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. *Молодой ученый*, (2), 943-944.

56. ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО "Агентство перспективных научных исследований"*, (20), 29-32.

57. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).

58. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.

59. Зоиров, Э. Х. (2022). ОРИФ РЕВГАРИЙ-ВТОРОЙ ПИР БУХОРО-И-ШАРИФ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 35-43.

60. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.

61. Nigmatovna N. G., Erkinovna U. V. Pharaoh of the weavers of bahauddin naqshband // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 922-926.

62. Наврўзова, Г. (2005). Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. *Тошкент: “Фан, 233*.

63. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).

64. Наврўзова, Г. Н. (2021). Махдуми Аъзам Нақшбандия асоси бўлган тўрт калима хусусида. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 188-199.

65. Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. *Тошкент: “Фан, 189*.